

O COMEÇO EM HEGEL

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tenta esclarecer, em linhas gerais, o conceito de começo em Hegel. Nos servimos, para isto, de alguns fragmentos das Lições de 1827 na qual Hegel afirma que nada no começo pode ser afirmado ou realizado precedentemente. Nosso método é fenomenológico. E concluímos, de modo ainda muito superficial, que, para Hegel, Deus seria o Começo.

Abstract: Começo. Conceito. Hegel.

Resumen: El ensayo que aquí se presenta intenta aclarar, en términos generales, el concepto hegeliano de comienzo. Para ello utilizamos algunos fragmentos de la Lección de 1827 en la que Hegel afirma que nada en el principio puede ser afirmado o realizado previamente. Nuestro método es fenomenológico. Y concluimos, todavía muy superficialmente, que, para Hegel, Dios sería el Principio.

Palabras-clave: Comienzo. Concepto. Hegel.

Na *Lição de 1827*, Hegel nos apresenta, com base na filosofia da religião, um conceito muito do muito forte e potente que é o conceito denominado *começo*. Neste sentido, o começo, para Hegel, é o início e o fim ou o primeiro e o último. Nesta visão, ainda para Hegel, o conceito se reafirma no começo quando o conceito, que é Deus, o Supremo, é o Começo. O começo sim, dentro de uma lógica dialética e sistêmica. Assim, a ordem dos fatores não altera o produto porque sendo o início ou o fim, ou mesmo, o último ou o começo, tudo se encontra numa perfeita simbiose dialética. Em Deus, o conceito hegeliano de começo é mesmo, ou seja, é a mesmidade absoluta e suprema e/ou eterna do começo de tudo, como também o fim de tudo. O começo, na ordem lógica, é o início, como também, em sua forte final e/ou inversa é o fim de tudo. Logo, o conceito hegeliano de começo molda-se na base de uma filosofia mesmo *medievalis* quando o sentido supressentido de “medieval” significa “meio”, “intermeio”, “conexão” ou mesmo “ligação umbilical entre dois fenômenos ou duas coisas”. Sendo assim, o fim é o começo e o começo é o fim. Com este sentido, nunca se saberá onde estamos como meros mortais que somos; ou no começo ou no fim ou vice-versa. Neste sentido ainda, a lógica de Hegel é demonstrar que em todo o fio que interliga o começo e o fim ou o fim e o começo há uma fina linha que não separa, mas interliga ou mesmo

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

intermedeia os dois opostos - o começo e o fim. Sendo assim, a sua aparente, mas real “união” nos é também a sua “desunião” na fortaleza de demonstrar que, na visão de Hegel e seguindo uma filosofia do espírito religioso, o começo e o fim, bem como o fim e o começo é inevitavelmente o grande paradoxo absoluto e supremo de toda uma vida, ou melhor, de toda a vida. Na ordem do supremo, não há, digamos, uma supremacia entre branco ou preto ou mesmo início e fim porque, como dissemos, a ordem dos fatores não altera o produto, logo, “ser forte” e “ser fraco” é tudo a mesma coisa. A sintética desta lógica são apenas duas coisas mesmo - o começo e o fim, mas, em sua própria verdade dinâmica, o que acontece são, na verdade e em sua verdade, três coisas - o começo, o meio e o fim - porque aquilo que conhecemos como o “meio” não é, em sua cobertura, algo do mais absolutamente “real”, mas, apenas, uma pseudoideia ou uma ideia falsa e/ou virtual do que ele próprio intermedeia o encontro entre começo e fim.

Sendo assim, o meio sintetiza a relação porque, em sua totalidade lógica, o que ele faz mesmo é interligar duas mesmidades - começo e o fim. Nesta lógica proeminente, o “meio” é a razão de relação de ligação entre o começo e o fim e o fim e o começo. Assim e desta forma, o começo só pode ser começo e o fim só pode ser fim quando o encontro entre ambos se realiza na sua pura determinação de ser um a mesmidade do outro porque simplesmente eles se *complementam*. Este peculiar que se passa desavisado ou despercebido na filosofia do começo é mesmo uma ordem natural de gradual importância porque o universo mesmo, em sua determinidade e mesmidade absolutas, é sempre o começo e o fim o fim e o começo. Logo, todo o universo como conhecemos hoje em parte é, na verdade e em sua verdade, um encontro entre mesmos, ou melhor, este “encontro” é, na verdade, uma “linha” absolutamente “reta” que interliga o começo que sempre foi o começo, o meio que intermedeia esta relação e o fim que sempre foi e será fim. Assim, a origem seria o retorno e do retorno se volta à origem. Assim ainda, o começo de tudo se começa realmente e de modo absoluto no começo mesmo e quando se chega e/ou atinge o fim se volta de modo retrospectivo ao começo onde, no interior profundo desta relação, o meio é a única verdade intermediadora que não passa de ser uma “irrealidade real”. O que tentamos dizer até aqui é que o começo somente começa por via do começo e o fim só se finitiza no fim que este se consuma, mas retorna novamente ao começo. É como se fossem duas setas verticais uma em cima e outra embaixo superconectadas, abrindo a continuidade da passagem entre a mesmidade do começo e a mesmidade do fim. Só que, porém, o meio não aparece nesta relação porque ele fica como que “oculto” aos olhos destas duas mesmidades, supremas e absolutas. O começo do universo, numa ordem temporal suprema, quer dizer que este mesmo começo já foi o fim de si mesmo, ou seja, um *outro começo*.

Numa ordem lógica, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus é o Começo, bem como o Fim de tudo o mais. Vejas que, na ordem deste nosso raciocínio, Deus seria o Começo, ou

seja, o Primeiro Ato e/ou Impulso para que as coisas subsequentes e/ou seguintes acontecessem. Porque, em toda ordem lógica temporal, há, inevitavelmente, o começo e o fim; nunca apenas e em si mesmo o fim, fatal, mas sempre e novamente *um outro e novo começo*. Dito isto, há, sem medo de errar e absolutamente falando, um começo em toda a hierarquia de todas as coisas quando o propósito capital de Deus sempre foi a alegria do Começo da Vida. Deus, em sua onipotência e em sua supremacia, dá o impulso que irá culminar no começo de todos os começos de todas as vidas. Sendo assim, dentro de uma ordem lógica e hierárquica, há, em cada vida o alento do começo e em cada vida que se consuma ou se finitiza o alento também do começo porque a filosofia do conceito explica que todo o conceito de vida é, na verdade e em sua verdade, um *começo de vida*. Então, neste sentido e com este sentido, Deus seria e/ou representaria, em Sua forma a mais perfeita possível, o Alento da Vida ou, se quiser preferir chamar, o *Começo da Vida*.

Assim, em toda a ordem e/ou forma física, psíquica, consciencial, anímica ou mesmo espiritual, há o seu começo, bem como o seu fim. Isto quer nos dizer que em todos os fenômenos que, em sua maioria, coexistem de vida, *sopram neles* o alento divino e até sedutor do começo e do fim. Hegel ([1827] 2018, p. 51, grifo meu) nos diz na *Lição de 1827*, “mas quando se *começa*, todavia se tem demonstrado nada; *nem é possível remeter a nada precedente*. Demonstrar, em um sentido superficial, significa que um conteúdo, tese ou conceito tem sido postos em evidência *como resultado de algo precedente*”. Ou seja, seguindo esta lógica, nada de nada precedente não será o mesmo sem o começo porque o começo não é ainda nada precedente. Ou seja, neste sentido, Deus, por exemplo, sendo ou representado pelo universo, é o conceito do começo em que nada precedente ainda existia. Ou seja, em uma palavra, Deus, à esta época, é o *Conceito do Começo Absoluto* ou, se quiser preferir, o *Próprio Começo*. Isto que acabara de ser dito é tão verdadeiro quanto dizer que Deus é, para nós e para todos os seres, *o conhecimento verdadeiro por excelência*. Neste sentido, a excelência de Deus seria propriamente o começo e, no começo, dentro da lógica e ótica hegeliana, se daria o início do conceito. Assim, para Hegel, o começo só passa a se tornar “conceito” quando o começo começa a acontecer. Assim e só assim, quando o próprio começo dá início ao seu “começar”, ou seja, quando o começo é propriamente o “começar”, ou seja novamente, já deu início ao seu “começar”; aí sim se pode falar, então, da consumação e/ou da finitização do próprio fim deste mesmo começo. Porque, numa ordem absolutamente lógica e temporal, quando o começo começa ele já de antemão já está como que se finalizando porque, novamente, em todo o começo que decide, por ele mesmo, “começar”; há, atrelado e imanente a ele, um fim que dissipa a “energia” do começo e faz renascer e/ou ressurgir das cinzas um outro e novo começo.

Neste enunciado, Hegel tenta nos dizer que o nada sendo o nada puro e por excelência não pode ser absorvido nem pelo começo, nem pelo fim, muito menos pelo meio que é uma falsa verdade. Porque o nada puro é apenas nada. Nada de nada, ou seja, nada. Puramente falando.

Enquanto que, quando o ser devolve ao nada a sua *concretude*, tornando-o menos abstrato; o nada atinge a figura do ser-aí e, no confronto com a imediatidade do ser, o nada *se torna* um “nada determinado”. Indo agora por outra linha, para Heidegger (2015), aquilo que ele denomina de “morada do ser” seria, na verdade e em sua verdade, um caminho em ascensão rumo ao nada porque o nada heideggeriano nada mais seria do que o *viver-sempre-angustiado-pelo-fim*. Então, dentro desta lógica dinâmica, o ser-aí de Heidegger (2015) também é absorvido pelo nada, tornando este nada também um “nada determinado”. Com isto, a emergência do conceito do começo é para, em termos gerais, “substituir” a escuridão do nada, por este abismo, pela claridade do ser que, seguindo a nossa ótica aqui, seria o começo. Não há nada precedente quando o começo ainda não começa porque o nada, como forma determinante, só “inválida”, ou seja, retira do começo o conceito de começo quando o começo já começou. Isto quer dizer que quando o começo começa *se abrem*, como um belo horizonte no sentido heideggeriano, todos os demais nadas precedentes porque, no dizer da nomenclatura husserliana, o passado vem à tona como uma *cauda retencional* (HUSSERL, 2017). Neste sentido, o real propósito de Deus é está sempre, na ótica hegeliana, na superfície e na interioridade da imediatidade do homem quando o ser deste, penetrando a substância divina, *penetra* ainda mais o Ser de Deus. Assim, Deus, como ordem suprema temporal, não se encontra apenas no limite da imanência da superfície da imediatidade do homem, mas também em sua *bela profundidade* de ser um homem, no caso, humano, ou seja, escolhido por Deus, o Pai para ser a Tua imagem e semelhança.

Numa ordem absolutamente universal, o universo se resumiria em *origem e retorno, retorno e origem*. Ou, no vocábulo hegeliano, seria o *começo e o fim, o fim e o começo*. Indo agora por outro fio de raciocínio, Hegel admite que a consciência subjetiva e/ou finita do homem está em conexão absoluta com a Consciência Suprema e/ou Absoluta. Para Hegel, o ser-aí ou ser-humano só atinge, filosoficamente é meramente falando ou superficialmente falando, o estado de “espírito absoluto” quando está completamente emergido pela determinação da determinidade da Consciência Absoluta. Com isto, Hegel também quer no dizer que, na contextualidade da consciência, o paradoxo de toda a “consciência” é o entremeio e/ou a intersecção entre Consciência Absoluta e consciência subjetiva. E, Hegel, ainda complementa dizendo que é a filosofia da religião o modo ou a forma de apreender Deus ao menos *cognitivamente* na mente. Como Hegel demonstra em sua *Lógica*, o ser vai da essência para o conceito e, chegando no conceito, atinge o índice de representação necessário e fundamental para, no caso, do conceito do começo. Normalmente e de modo determinado, o conceito abrange variados e múltiplos fenômenos da vida como, por exemplo, o tempo. O tempo, dentro desta dinâmica intrínseca, absorve do conceito do tempo a sua origem, bem como o seu retorno; quando o meio é o seu *contorno*. Assim e somente assim, o começo origina *algo*, o fim retorna *algo* e o meio contorna *algo*.

Em suma, o conceito integra, em Hegel, o pilar de sua teoria quando o conceito hegeliano é mesmo tanto a origem quanto o retorno da dialética hegeliana. Assim, a imediatez do fenômeno da lógica do conceito se dá na espiritualização do germen de todo o conceito quando, na finitude ou na infinitude de sua origem ou de seu retorno, o conceito seria, na melhor das hipóteses, o grande conceito vivificador da arquitetura do sistema filosófico hegeliano. Assim e somente assim, na contextualidade do começo, o começo também seria, na melhor das hipóteses, um conceito; conceito este que estaria a vivificar toda a origem, bem como todo o seu retorno porque o conceito do começo nada mais é do que o começo e mais o fim quando o meio é apenas uma fantasia.

REFERÊNCIAS

HEGEL, W. *Filosofía de la religión: últimas lecciones*. Tradução de Ricardo Ferrara. Madrid: Editora Trotta, 2018.

HEIDEGGER, M. *Ser e tempo*. Petrópolis: Vozes, 2015.

HUSSERL, E. *Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo*. Rio de Janeiro: Via Verita, 2017.